

ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «ЭСКИЗ», «МАКЕТ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569320>

М.И. Джураева

*Бухарский инженерно-технологический институт
Ассистент кафедры "Технология и дизайнер кожанных изделий"*

Аннотация: В данной статье рассматривается решение задач технологического обеспечения модели обуви, возможность измерения площади деталей, разметки их расположения и т. д., т. е. модель задает уровень эффективности производства

Ключевые слова: мера, образ, способ, форм, силуэта, конструкции обуви, техник-модельер, художника-модельера.

Стремление человека хорошо выглядеть – вполне естественное желание. Подчас следует использовать все возможные способы и приемы, чтобы сделать свою внешность более привлекательной. Ввиду этого немаловажная роль выпадает именно обуви, которая позволяет подчеркнуть стройность ног, или скрыть их недостатки. В последнем случае надо иметь в виду определенные законы зрительных иллюзий, которые позволяют добиться желаемого результата. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие ассортимента обуви, является мода. Слово «мода» происходит от французского слова – mode, которое, в свою очередь, берет корни от латинского слова modus, что означает мера, образ, способ. По В. Далю, мода – временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах [1]. Часто встречается другое определение: мода – это кратковременное господство определенных форм, связанное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне. Некоторые специалисты, законодатели моды, считают, что рождение моды трудно связать с каким-либо определенным событием. Возможно, это так же неопределенно, как и ее конец. Но с другой стороны, наиболее важной чертой моды является ее обязательная сменяемость. С появлением новой моды обувь, как и другие предметы костюма, характерные для предшествующей моды, частично или значительно теряют свою эстетическую ценность, а вместе с тем и денежную стоимость.

Историк моды Беен утверждает, что основную линию моды не создает никто. Она растет и развивается вместе с обществом, она – дитя времени, но со своим твердым характером. Какая-то конкретная мода похожа на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув предела, рушится. При разработке современных коллекций моделей обуви и обеспечения покупательского спроса необходимо знать законы развития форм, декора, цвета и материалов.

Обладая достоверным прогнозом, сделанным на основании изучения законов и этапов развития формы, силуэта и конструкции обуви, можно существенно улучшить современное обеспечение рынка модными товарами. Развитие производства обуви в любой стране зависит от двух факторов: мировых тенденций развития обувной промышленности и специфических условий страны. Совершенствование технологии обувного производства определяется потребительским спросом, автоматизацией производства, разработкой новых материалов и т.д. Для художника-модельера и модельера-конструктора очень важно иметь пространственное воображение, в противном случае, при создании новых коллекций обуви переход от эскизного проекта к образцам готового изделия бывает неудачным. Иногда на стадии обучения студенты, рисуя эскизы новых моделей, не всегда четко представляют объемное воплощение своей идеи. Еще хуже бывает, когда такие промахи наблюдаются у специалистов, работающих на производстве. Образец обуви, изготовленный в таких случаях, далек от задумки. Процесс изготовления образцов для дальнейшего утверждения на художественном совете трудоемкий и материалоемкий. Поэтому затраты на изготовление образца обуви, не соответствующего современному направлению моды, имеющего не рациональные конструктивные и эстетические членения, недопустимы.

Современный отдел моделирования на отечественных предприятиях состоит из большого числа специалистов: из художников, конструкторов, технологов. Перед каждым специалистом стоят свои задачи на этапе создания промышленной коллекции обуви. Например, художник создает эскизы новых моделей обуви с учетом современных требований моды, определяет стиль будущей промышленной коллекции. По его эскизам конструктор готовит техническую документацию на модель обуви, делает чертежи, шаблоны. От конструктора модель поступает к технологу. Технолог решает задачи по технологической обеспеченности данной модели

обуви. Он замеряет площадь деталей, определяет их укладываемость и т.д., то есть устанавливает степень эффективности производства модели [1].

Только после того, как на каждом из этапов создания новой модели будут получены положительные результаты, она может быть направлена в производство. Таким образом, путь от возникновения новой идеи художником и осуществления его замысла в эскизе до производства готового изделия достаточно длительный. На зарубежных обувных предприятиях существуют две категории модельеров: свободный профессионал, так называемый стилист, и техник - модельер. Первый сам создает эскизы моделей. Он имеет право на свою студию. Может иметь или не иметь помощников. Второй - служащий фабрики; он занимается подготовкой коллекции образцов к производству и в некоторых случаях в какой-то степени участвует в производстве. В задачу стилиста входит не только создание модных моделей, которые нравятся потребителю и удовлетворяют его потребности, но и умение заинтересовать производителей сырья (кожи для верха, низа, подкладки, внутренних деталей) в необходимости тесного сотрудничества со всеми специалистами по производству обуви. Основываясь на рекомендациях стилиста и производственных возможностях фабрики, техник-модельер предлагает свои модели обуви, которые должны удовлетворять вкусам покупателей.

Обувные предприятия всегда пользуются идеями стилистов, а техник-модельер развивает их и приспособливает к производственному процессу. В результате их совместной деятельности коллекция образцов получается более полной, разносторонней, включающая в себя различные тенденции. Таким образом, на зарубежных обувных предприятиях труд большого коллектива моделирующего отдела сводится к работе двух профессионалов: стилиста и техника-модельера. Большим достоинством такой организации является то, что конечным результатом проектирования становится готовый макет модели обуви, который выполняется техником-модельером. По своему внешнему виду макет модели обуви очень близок к оригиналу и изготавливается из одних материалов. По готовому макету модели обуви оценивают качество и эффективность нового предложения. Только после утверждения макета обуви производится разработка технической документации на промышленное внедрение модели. Такая последовательность этапов проектирования обеспечивает целенаправленное решение задач, гарантирует высокий уровень качества всех работ.

Руководителям предприятий и моделирующих отделов необходимо понимать, что потеря эстетической ценности предлагаемых потребителю видов обуви происходит от естественного стремления людей к обновлению своего гардероба, что связано с постоянно меняющимися потребностями и общим развитием человеческого общества. Работа предприятия без учета сложившихся обстоятельств на рынке спроса сегодня, а лучше – завтра, обязательно приведет к краху, потому что мода – это новизна и подражание не всегда новому, но обязательно необычному. Нельзя не согласиться с высказыванием известного французского художника-модельера П. Кардена о моде: «Мода – это... обновление! Принцип, которому извечно следует природа! Дерево сбрасывает старую листву, человек – наскучившую одежду и обувь. Когда вещи становятся привычными, люди от них быстро устают. Мода спасает от утомительного единообразия. Люди хотят нравиться друг другу: быть красиво одетыми, хорошо выглядеть – естественная потребность».

Современному руководителю нужно обладать тем чутьем, умением предугадать это возникающее новое, что еще носится в воздухе, но еще не обрело плоти. Этому умению нужно учиться, рисковать, окружать себя талантливыми художниками-модельерами, доверять им, реализуя их предложения и разработки малыми сериями, апробируя их на рынке спроса, рекламируя достоинства предлагаемого ассортимента обуви, формируя у покупателей хороший вкус и его желание быть красиво одетым, хорошо выглядеть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Джураева М. И. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ //Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – №. 3 (48). – С. 176-182.
2. Джураева М. И. СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ И МОДЕЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ //Вестник науки. – 2021. – Т. 3. – №. 9. – С. 34-37.
3. Джураева М. И., Наврузова У. С. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КОЖИ, ЗАМШИ, ШЕВРЕТ, ВЕЛЮР //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 60-64.

4. Джураева М. И., Камолова С. У. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 52-56.

5. Джураева М. И., Камолова С. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ГРАДАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ И НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.

6. [Закономерности изменчивости и распределения антропометрических признаков...](#), Л.П Узакова, М.С Турсункулова - Техника. Технологии ..., 2019 - elibrary.ru

7. [Современные эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к деталям верха обуви.](#) М.С Турсункулова¹ - Техника. Технологии ..., 2019 - elibrary.ru

8. Структура и свойства термопластичных эластомеров М.С. Турсункулова¹, З.О. Муродова². Ученый XXI века. 2019. № 5-2 (52).

9. [Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука.](#) М.С. Турсункулова¹, З.О. Муродова² - uch 21vek.com

10. O`zbekistonda ilm-fan va ta`lim. «U`zcharmsanoat», Charm poyabzal va mo`yna xalqaro ko`rgazma yarmarkasidagi yoshlarimiz yutug`i.

11. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном// Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: [Научный журнал «Интернаука» № 25\(201\)](#) Секция: 6. Культурология

12. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Статус: Статья опубликована

13. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

14. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

15. Турсункулова М.С. [PDF] [Структура и свойства термопластичных эластомеров](#) - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com
16. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ... [PDF] [uch21vek.com](#)
17. Турсункулова М.С. [PDF] [Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука](#)- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...
18. Холмуродова Д. Турсункулова М.С. «Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions". 22. 04.27.
19. Турсункулова М.С., Холиков К.М. "Развитие науки и технологий" Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий товлар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>
20. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.
21. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.
22. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида олимларимизнинг табиий товларни таҳлили ҳақидаги қарашлари». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.